

**ГЕРОИЗМ, КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ И ПОКАЗАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕЙ ПРАВСТВЕННОЙ СИЛЫ В РАССКАЗЕ**

М.А.ШОЛОХОВА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Бойкелдиева Лобар Шухратовна

Студентка 2-курса

факультета русского и

родственных языков Термезского

государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель кафедры русской и мировой литературы

(научный руководитель

)

Аннотация: В статье рассматривается трактовка образов в произведении М.А. Шолохова «Судьба человека», который представляет совокупность и важность социального феномена, влияющий на процесс развития общества.

Ключевые слова: шнапс, доблесть, самопожертвование, отвага, мужественность, разлука, фронт, фашисты, лагерь, Родина, поколение, надежда, трудности, служба, плен, нация.

Человечеству крайне необходимы люди с глубоким внутренним миром, способных на настоящие подвиги, поэтому во всех видах искусства, а особенно в литературе прославлялись героические качества человека. Многие писатели, поэты обращались к теме войны, в которой раскрывали глубокий внутренний мир простого человека, жертвовавший своей жизнью ради своей страны, с целью пробудить в людях эти ценные качества [6] [7] [8] [9]. Художественные произведения, описывающие доблесть, храбрость и героизм никогда не потеряют своей актуальности.

М. Шолохов, оказался одним из тех писателей, которому удалось описать героизм в лице простого солдата. Всем известный рассказ «Судьба человека»,

написанный в 1965 году, наполнен веяниями того мужества, что и захватило многих современников того времени. Михаил Шолохов посвятил свое произведение своей близкой подруге, Евгении Григорьевне Левицкой, которая была его наставником. В своих письмах М. Шолохов обращался к ней как к родной матери, что и объясняет его выражение «мамуня».

Сюжет произведения очень прост для чтения, но, тем не менее, настолько полон эмоциями, что вызывают слезы у каждого чувствительного человека. Это, в первую очередь, рассказ о столкновении человека с историей. Тут каждое мгновение прожито самим писателем, так как основано произведение на реальных событиях, одновременно рассказывая о своей жизни автор повествует читателю целый круг переживаний. В одном герое писатель умудрился показать весь народ, точнее всю боль народа, все слезы, все потери. Мы поражаемся тому, насколько можно было душераздирающе описать простую жизнь на фронте, где погибло несколько тысяч людей.

Главный герой рассказа обычный шофер, по имени Андрей Соколов, который родился и вырос не таким уж знаменитым, обстоятельства и год проживания его вынудили пойти служить своей Родине, потому что начиналась Великая Отечественная война.

Война – это тоже герой произведения, конечно же, отрицательный. Так как именно она забрала очень многое и дорогое: маму у ребенка, сестру у брата, отца-кормильца у семьи. В результате которой, весь народ страдал, вся страна голодала, дети – поколение нации погибло. А расставание с семьей - это самое тяжелое, что может быть в жизни, потому что можно преодолеть любые трудности в этом мире, но не разлуку с родными и близкими нам людьми. В рассказе раскрывается тематика фронта, которая малоизвестна сегодняшнему поколению, люди, которые с томленьем ждут тот самый светлый день, с надеждой, которая всегда поддерживала их. Вот так и наш главный герой прощается со своей семьей и уходит на фронт.

В службе ему нетрудно, так как он ответственно относится к этому, и расстрелы, которые летели с одной стороны в другую, бомбы, взрывающиеся одна за другой, его не волновали, он стремился быстрее прослужить и вернуться в свой дом. Первые месяца на фронте проходили хорошо, пока Андрей не получил ранение, в следствии чего он попадает в плен к фашистам. Соколов был ранен дважды, а «в плен он попал под Лозовеньками, в мае 1942 года, при попытке провезти снаряды для артиллерийской части» [10, с. 34] Вот тут, в плену у врага, наш герой мучительно проводит время, всем тут давали номера. И у Андрея Соколова был свой номер 331.

«Однажды его вызвал комендант и спросил причину, почему же Андрей не доволен установленной норме по добыче камня в четыре куба?» [5, с. 49], из-за этого комендант лагеря хотел даже расстрелять за это, и, насмехаясь перед его смертью налил один стакан шнапса, чтобы Соколов выпил за победу Германии.

Этот рассказ Шолохова произвел впечатление не только своим читателям, но и современникам и критикам: «В нашей стране нет семьи, которая не сталкивалась бы с ужасами войны. В подтверждение этому – масса книг, песен, стихов, множество реальных историй от обычных людей. Современная Россия подхватила эстафету памяти георгиевскими лентами, Бессмертным полком и цветами. Среди прочей литературы можно встретить Михаила Шолохова с рассказом «Судьба человека» – самое пронзительное и живое произведение, которое я читал до сих пор. Тем сильнее ударила по мне советская цензура. Неужели рассказ – одна сплошная выдумка?» [3, с. 218] Все, прочитавшие произведение, были сначала в восторге, а потом уже в удивление, так как были описаны моменты родные для сердца, читатель будто проживал вместе с героем его жизнь. Рассказ М. Шолохова взволновал читателя и каждого из нас и явился своего рода бальзамом для души.

Текст рассказа произвел незабываемое впечатление, в нем нет никакой «воды» и «нудных описаний». Искренне, просто, и в то же время в каждой строчке бомбезная сила, которая вот-вот взорвется. «Трудно, дескать, ему,

тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастливым бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось» [10, с. 90]

На протяжении всего рассказа – тема выживания, твёрдости духа, концентрат мужества и жажды жизни. Это текст-гордость, текст-пример для подражания, текст-изумление: разве может простой человек вынести всё это? Если откинуть в сторону романтизм и не принимать желаемое за действительное, то очень больно, по самолюбию тычут статьи про гонения бывших военнопленных. То есть Андрей Соколов просто не мог захватить немецкого офицера с его бумагами, будучи в плену, и, рискуя жизнью, прорваться на машине через бомбы к своим. Даже если и мог – вряд ли бы его так радушно приняли (награды, месяц отпуска, тут же накормили, напоили, умыли, в больницу положили).

Единственное, в чём можно не сомневаться – в разрушительной силе войны, в страданиях людей, потерявших близких. Что там с историей – выяснится еще лет через 50, когда будут вскрыты все архивы. Но о жестокостях и потерях мы знаем из первых уст – от бабушек и дедушек. Этим источникам уж точно можно доверять. «Гражданское население стран, переживших войну, в значительной степени предрасположено выступать, так как условия военного времени, иначе диктовали образ жизни советского человека и его повседневность. Вся страна находилась в движении: с востока на запад составы отправлялись с боеприпасами, техникой, питанием и новобранцами, а в обратную сторону – с ранеными бойцами, подбитой техникой, эвакуированными предприятиями и людьми. В тылу располагались, кроме прочего, и госпитали» [4, с. 15]

Именно годы войны оставили очень много свидетельств о людях, которые совершили подвиги как на фронте, так и в тылу. Другие события, воспринимавшиеся в мирное время как невероятные подвиги, стали привычным делом. Она дала понять, то, что есть сейчас, в данное время у всех нас, в те времена было самым сокровенным. Люди никогда не будут ценить до тех пор,

пока это все, что для них сейчас доступно, не потеряют, ведь, таким образом все обходится в разы дороже.

Семья в произведение, играет немаловажную роль, естественно, так как, для любого из нас самое дорогое, самое родное и близкое – это семья, также дается объяснение тому, что дом не всегда стены и двор, где человек провел детство, а дом – это люди, к которым вы уже привязаны, каждый запах и каждый момент, проведенный с ними вы никогда не забудете, а, если вспомните, то только с улыбкой на лице.

Самым захватывающим и мотивирующим в рассказе «Судьба человека» является то, что главному герою, несмотря на все эти избивания, трудности и мучения, удастся избежать расстрела фашистов, в следствие чего он добивается своей поставленной цели и получает в награду короткий фронтовой отпуск. Этот отпуск не пойдет ему на пользу, так как, приехав он узнает, что его семья: жена Ирина и две дочки, погибли из-за взрыва бомбы. Именно этот момент должен послужить примером для тех, кто не бережет и не ценит своих родных. После того, как Андрей узнал обо всем, ему становится жутко плохо, что не дает остаться в тылу, он сразу же возвращается на фронт. «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побеждён». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов» [2, с. 71].

«Подвиги героев широко освещались в советских СМИ, и они стали символом стойкости духа и мужества. Массовый героизм как воинов-фронтовиков, так и тружеников тыла превратился в норму поведения, что стало одной из главных предпосылок победы» [1, с. 26]. Герой не только тот, кто выиграл войну, а тот который умрет за свою Родину и будет предан ей, в этом и проявляется героизм.

Не успевший обрадоваться тому, что его сын стал офицером, он узнает о том, что сына теперь больше нет в живых, самым душераздирающим является известие, которое он получает в день победы, о том, что его сын погиб в последний день войны. Теперь Соколов остался совсем один. Но, в один прекрасный день, он встречает мальчика с глазками, как звездочки после дождя, как описывает сам автор, Ванюшку. При расспросе, главный герой узнает о том, что у Ванюшки мать умерла при авианалете, а отец был убит на фронте. И тут, кульминационный момент, который заставил плакать, Соколов признается в том, что он его отец. Вот это и героизм! Вот это и мужество!

Андрей Соколов – человек, потерявший родных ему людей в годы Великой Отечественной войны, находит смысл жизни в Ванюше, который также остался сиротой: «Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки - как звездочки ночью после дождя!» [10, с. 139]

Именно этот мальчик со «светлыми, как небушко, глазами» и становится новой жизнью главного героя. Встреча Ванюши с Соколовым была значимой для обоих. Мальчик, у которого отец погиб на фронте, а маму убило в поезде, все еще надеется, что его найдут: «Папка, родненький! Я знаю, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь». У Андрея Соколова просыпаются отцовские чувства к чужому ребёнку: «Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся...» [10, с. 144].

Славный герой рассказа снова совершает какой-то душевный, а, возможно, и нравственный подвиг, когда берёт мальчишку себе. Он помогает ему встать на ноги и почувствовать себя нужным. Этот ребёнок стал своеобразным «лекарством» для искалеченной души Андрея: «Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. ... Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь!» [10, с. 149]

«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... что-же их ждёт впереди?» - спрашивает в финале рассказа М. А. Шолохов. Определённо одно – эти люди всё же найдут свое счастье, а иначе и быть не может. Два сердца, которые так ждали своих родных, таким неосознанным случаем объединились, и стали вдвое сильней, да, быть может они когда-то расстанутся, но, а пока они вместе, им не страшны никакие преграды.

Глубокой, светлой верой в человека проникнут рассказ Шолохова. Очень символично и название, ибо это произведение выражает не только судьбу солдата Андрея Соколова, но и судьбу самого Ванюши, да и вообще всей страны. «И хотелось бы думать, - пишет Шолохов, - что этот русский человек, человек неиссякаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё выдержать, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт Родина» [1, с. 80]. Тот маленький ребенок, который так хотел к папе и маме, наконец встретил их, хоть он и не родной, но заботился о нем как о собственном сыне. Любви в его сердце, потому что было безмерно!

В литературе любой эпохи тема войны и героизмы актуальны, так как в людях заложено стремление быть лидирующим, и они не знают стоит ли прекращать делать это все. На наш взгляд народ, который имеет власть, добивающийся своих целей и потребностей, он делает это путем конфликта и войны.

Героизм – это прежде всего доброе сердце, а потом уже сила духа, воспитание и нравственные ориентиры. Самоотверженность Андрея Соколова – это проявление настоящего героизма в нашей повседневной жизни. Более того, наш главный герой ничего не ждет, он с радостью помогает, не только своим близким, но и всем нуждающимся, при этом без капли корысти и с огромной заботой. Он совершает добрые и героические поступки не ради того, что он получит что-то взамен, совсем нет! А потому что он обладает душевной чистотой, благодаря которой он в итоге получил самое драгоценное, что дороже

любых алмазов, он приобрел потерянную семью, ту самую краску в черно-белой жизни.

Таким образом, рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» служит доказательством того, что героизм – это состояние души и показатель внутренней нравственной силы.

Использованная литература:

1. Даниель Муньос-Рохас и Жан-Жак Фрезар «Истоки поведения человека на войне», 2005
2. Ларин Б. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» (Опыт анализа формы) // Нева. — 1959. — № 9.
3. Лейдерман Н. Л. «Монументальный рассказ» М. Шолохова // Русская литературная классика XX века. Екатеринбург, 1996. — С. 217-245. — ISBN 5-7186-0083-X.
4. Павловский А. Русский характер (о герое рассказа М. Шолохова «Судьба человека») // Проблема характера в современной советской литературе. — М. Л., 1962.
5. «Судьба человека: зацензуренная правда войны». – Ярославль: ЯрГУ, 2005.
6. Умбетова, Н. Ж. (2022). Лингвостатистические свойства глагольной лексики в поэзии О. О. Сулейменова. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 19–25. Retrieved from
7. Умбетова Н. Ж. (2023). Межкультурная коммуникация в литературе востока и запада. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(16), 7–11. Retrieved from
8. Умбетова Н.Ж. Казахская душа в русском поэтическом тексте О.О.Сулейменова. Русский язык в поликультурной среде: наука, культура, межкультурная коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. – Самарканд-Москва, 2022. – С. 277-281.

9. Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.

10. Шолохов М. «Судьба человека»: главы из романа, рассказы, очерки. СПб.: Азбука-Аттикус, 2015.